

АЁЛЛАР МУАММОЛАРИНИ ТИЗИМЛИ ҲАЛ ЭТИШ ВА УЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ Йўналишлари

Худойбердиева Вилоят Жабборовна

“ТИҚХММИ” миллий тадқиқот университети Ҳуқуқий фанлар кафедраси доценти, ю.ф.н.,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992327>

Аннотация. Ушбу мақолада аёлларни жамиятда ўз ўринларини топишининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти, аёллар муаммоларини тизимли ҳал этиши, уларни ижтимоий қўллаб-қувватлашининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда аҳоли турмуш даражасини оширишининг муҳим масалаларни биргаликда ҳал этишининг янги механизми ўзига хос хусусиятлари, ҳамда ишсиз аёлларни бандлигига кўмаклашининг фаол йўналишлари асослаб берилган.

Аннотация. В данной статье раскрываются социально-экономическая значимость поиска женщинами своего места в обществе, системное решение женских проблем, особенности их социальной поддержки, новый механизм совместного решения важных вопросов повышения уровня жизни населения, а также активные направления помощи безработным женщинам в их трудоустройстве.

Annotation. This article reveals the socio-economic significance of women's search for their place in society, a systematic solution to women's problems, features of their social support, a new mechanism for jointly solving important issues of improving the standard of living of the population, as well as active areas of helping unemployed women in their employment.

Калим сўзлар: гендер тенглик, ижтимоий фаол, манзилли тизим, касбий кўникма, субсидия, компенсация, интеграция, кооперация, репродуктив саломатлик.

Ключевые слова: гендерное равенство, общественный деятель, адресная система, профессиональные навыки, субсидия, компенсация, интеграция, сотрудничество, репродуктивное здоровье.

Keywords: gender equality, social activist, targeting system, professional skills, subsidy, compensation, integration, cooperation, reproductive health.

Аёллар муаммоларини тизимли ҳал этиш, уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича барча соҳаларда олиб борилаётган ислохотлар натижасида бугун давлат ва жамоат ташкилотлари раҳбарлари оддий одамлар билан доимий мулоқот ўрнатиб, уларни қийнаётган масала ва муаммоларни зудлик билан бартараф этиш, бу орқали одамларнинг бугунги ҳаётидан рози бўлиб яшашини таъминлаш йўналишида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Энг муҳими, халқимиз, шу жумладан хотин-қизлар турмуш даражаси ва сифатини ошириш масаласи давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2024 йил отин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида “Мамлакатимизда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича тўпланган миллий тажриба халқаро миқёсда кенг эътироф этилмоқда. Жаҳон банкининг кунги кеча эълон қилинган индексида Ўзбекистон гендер тенглик

соҳасида дунёдаги энг тез ривожланаётган 5 та мамлакат қаторида қайд этилди”¹-деб таъкидлаб ўтди.

Дарҳақиқат, Янги таҳрирдаги Конституциямиз дунёвий давлат, очиқ ва адолатли жамият қуриш, унда тенглик ва тенг ҳуқуқлилик принципларини ҳаётга татбиқ этиш, фуқаролар, айниқса, аёллар ва болалар ҳуқуқларини камситмаслик ғояларига асосланади. Бунда юртимизда инсон ҳуқуқлари маданияти тобора юксалаётгани, инсон ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва қадр-қимматига ҳурмат руҳи шаклланаётгани алоҳида аҳамият касб этади.

Шу билан бирга янги Меҳнат кодексида “Айрим тоифадаги ходимлар меҳнатини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари”-деб номланган ўн икинчи боби, биринчи параграфи ҳам айнан аёлларнинг ва оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахсларнинг меҳнатини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари, мазкур бобнинг бир-неча бобларида асослаб берилган.

Қолаверса, “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2 сентябрь 2019 йилдаги 561-сонли ҳамда “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги 2 сентябрь 2019 йилдаги 562-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Қонунларида мамлакатимизда амалга оширилаётган аёлларнинг ўрни ва ҳиссасига тўсиқ бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай муаомоларни бартараф этиши билан боғлиқ меъёрий-ҳуқуқий асаослар баён этиб берилган.

“Камбағалликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари ичида энг асосий ўринни эгаллайдиган иқтисодий имкониятларни кенгайтириш, бўлимида аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш: грант ва имтиёзли кредитлар берилаётганлиги ҳам мамлакатимизда кенг қамровли ислоҳотларни ҳаётга татбиқ этишда юртимиздаги хотин-қизларнинг ўрни беқиёслигидан далолат беради.

Бунга мисол, Жаҳон банкининг "Аёллар, бизнес ва қонун" индексининг 2024 йилда эълон қилинган ҳисоботида дунёнинг 190 та давлати орасида Ўзбекистон гендер тенглик соҳасида дунёдаги энг тез ривожланаётган 5 та мамлакат қаторида қайд этилди. Очиқ гендер маълумотлар индексида жаҳондаги энг яхши 20 та мамлакат орасидан жой олди.

Шу билан бирга “Аёллар, бизнес ва қонун” деб номланган ушбу йиллик ҳисоботда дунёнинг 190 та давлатидаги ҳолат 10 та кўрсаткич бўйича баҳолаб борилади. Янги индексда мамлакатимизда меҳнат муносабатлари ва оиладаги зўравонликка қарши кураш соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар муваффақиятли деб топилган. Ўзбекистон бу борада яхши натижага эришгани эътироф этилган.

2024 йил 27 октябрда ўтказилган сайловлар натижасида Қонунчилик палатаси таркиби қарийб 60 фоизга янгиланиб, 87 нафар янги депутат сайланди. Депутатларнинг 38 фоизини ёки 57 нафарини аёллар, шунингдек, янги Сенат аъзоларининг қарийб 27 фоизи ёки 16 нафари хотин-қизлар ташкил этганлиги минтақадаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлди бўлди.

Мамлакатимизда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича тўпланган миллий тажриба халқаро миқёсда кенг эътироф этилмоқда. Жаҳон банкининг куни кеча эълон

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2024 йил 7 март

қилинган индексида Ўзбекистон гендер тенглик соҳасида дунёдаги энг тез ривожланаётган 5 та мамлакат қаторида қайд этилди.

Хусусан, мамлакатимизда охириги йилларда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш йўналишида 100 га яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Жумладан, 2023 йил 21 декабрдаги "Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 208-сонли Ўзбекистон Республикаси Фармони билан ушбу Кўмита хотин-қизларни кўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатини юритувчи ташкилот ҳисобланиб, унинг фаолиятининг асосий йўналишлари белгиланди. Жумладан:

- хотин-қизларни ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, қонуний манфаатларини ифодалаш;

- эркаклар ва хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини таъминлаш, хотин-қизлар ва оилани ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш;

- давлат хизмати, таълим, илм-фан ва инновация, спорт, соғлиқни сақлаш ҳамда бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда хотин-қизларни кўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

- иқтидорли хотин-қизларни аниқлаш ва кўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш;

- хотин-қизларнинг касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига кўмаклашиш, тадбиркорлигини ривожлантириш;

- оила аъзоларининг ҳуқуқий маданиятини ошириш, улар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини олиб бориш, ижтимоий ходим ва бошқа давлат хизматчилари билан ҳамкорликда хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш;

- оилаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, соғлом овқатланиш ҳамда репродуктив саломатлик қоидаларини оммалаштириш;

- оила институтини мустаҳкамлаш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, умуминсоний ва миллий кадриятларни тарғиб қилиш;

- миграциядан қайтган, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган, оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларнинг ижтимоий мослашувига, улар билан манзилли ишлаш орқали зарур ёрдамлар олишларига кўмаклашиш;

- ижтимоий ҳимояга муҳтож хотин-қизлар билан манзилли ишлаш.

Янги Ўзбекистон шароитида хотин-қизларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш биринчи навбатда уларни таълим олиш имкониятларини кенгайтириш билан боғлиқ мисли кўрилмаган даражадаги ишлар амалга оширилди.

Айниқса, ҳозирги кунда, 2024 йил 1 ноябрь ҳолатида олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар сони 1 млн 312 нфарарни ташкил этган бўлса, шундан талабаларнинг 662 минг нафари эса хотин-қизлардир. Магистратура босқичида таҳсил олаётган 24 минг талабанинг 60 фоизини хотин-қизлар ташкил этса, контракт асосида қабул қилинган қизларга контракт тўловларини давлат томонидан қоплаб берилаётганлиги, ўз-ўзидан хотин қизлар ўртасида магистратура босқичига кирувчилар сони кескин равишда ошди.

Бугунги кунда камбағалликни қисқартириш, хотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш ва даромад топишга ўргатиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш ва замонавий касбларни ўргатиш долзарб масалалардан бирига айланди. Бу вазифаларни амалда ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, 2021 йил 5 мартдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 5020-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 29-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори ҳамда 2023 йил 21 декабрдаги “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 401-сонли қарорларида ҳам хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ҳамда бандлигини ошириш, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш борасида амалга оширилиши лозим бўлган устувор йўналишлар белгилаб берилган.

Таъкидлаш ўринлики, юртимизда хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш, уларнинг доимий даромад манбаига эга бўлишини таъминлаш мақсадида манзилли ишлаш тизими жорий этилди. Асосий эътибор ижтимоий фаол бўлмаган хотин-қизларнинг жамият ва иқтисодий ҳаётда фаоллигини оширишга қаратилди. Биргина “Аёллар дафтари” орқали сўнгги йилларда ўн минглаб хотин-қизларга кўмак берилди.

2024 йилнинг ўтган даврида 784 200 нафар хотин-қизларнинг иш билан бандлигини таъминлашга кўмаклашилди. 289 419 нафар хотин-қизлар меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касб-хунарга ва тадбиркорликка ўқитилди. Хусусан, 147 209 нафари меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касб-хунарга, 142 210 нафари тадбиркорлик кўникмалари ва молиявий саводхонликка ўқитилди. 43 504 нафар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш, ўзини ўзи банд қилиш истагида бўлган хотин-қизларга 239,9 млрд сўм субсидия маблағлари ажратилди. 170 848 нафар хотин-қизларга 2,9 трлн сўм кредитлар ажратилди. 684 та хотин-қизлар кооперациялари фаолияти йўлга қўйилди.

Қолаверса, қишлоқ хўжалиги тармоғининг асосий соҳаларидан бири пиллачиликка хотин-қизларни кенг жалб қилиш ҳамда малакасини ошириш мақсадида 644,8 минг нафар аёллар учун ўқувлар ташкил этилиб, 1 млн 182 минг нафар хотин-қизларнинг пиллачилик кластерларида бандлиги таъминланди. 2024 йилда Республикамизда 520 дан ортиқ маҳаллаларда хотин-қизлар иш билан бандлигини таъминлаш ва саломатлигини мустаҳкамлаш марказлари очилди.

Рақамли технологиялар вазирлиги билан ҳамкорликда "Хотин-қизлар бандлигини таъминлаш" ягона автоматлаштирилган мониторинг ахборот платформаси (www.ayollar-bandligi.uz) ишга туширилди ҳамда тегишли тизимлар билан интеграция қилинди.

Жамиятда Хотин-қизларни тўлақонли шахс сифатида кириб боришларида, кўрсатилаётган ижтимоий ҳимоя қилиш тизими хизматларининг ўрни биқиёсдир. Жумладан 2024 йил 5-боскичда "Аёллар дафтари"га киритилган 1 млн 237 нафар хотин-қизларнинг 982 389 нафарига ёрдам кўрсатилди. Уларнинг 548 458 нафари янги иш ўринлари ва жамоат ишларига жойлаштирилди. 35 931 нафарига тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишлари учун 361,8 млрд. сўм имтиёзли кредитлар ажратилди.

Шу билан бирга, боқувчисини йўқотган, ногиронлиги ва ногирон фарзандлари бор 155 025 нафар аёлларга 150, 4 млрд сўмлик бир марталик моддий ёрдам берилди. Уй-жойга мухтож 5 865 нафар эҳтиёжманд хотин-қизларнинг 428 нафари уй-жой билан таъминланди ҳамда 437 нафарига ижара компенсацияси тўлаб берилди. Бундан ташқари, 2275 нафарига ипотека бўйича субсидия ажратилди, 674 нафари ҳомийлик асосида ва бошланғич бадал пуллари тўлаб берилди, 640 нафари ижтимоий уйларга жойлаштирилди.

2024 йилнинг шу даврида ижтимоий ҳимояга мухтож 3 586 нафар хотин-қизлар 9,9 млрд. сўмлик реабилитация воситалари билан таъминланди. 1 758 нафарига жарроҳлик амалиётлари ва даволаниш харажатлари учун 16 632,1 млрд. сўмлик маблағ йўналтирилди.

Юкорида биз амалга оширилган ишлар юзасидан қисқача тўхталиб ўтдик. Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, оилаларни мустаҳкамлаш ва ижтимоий муҳитни соғломлаштириш бўйича манзилли ишларни ҳамкорликда ташкил этишдаги асосий йўналишлар ва бу борада қабул қилинган муҳим ҳужжатларнинг ижроси бўйича ҳам, мамлакат ва жамият ҳаётида бевосита иштирок этувчи ижтимоий фаол шахс сифатида шаклланиши учун ҳам барча шарт-шароитлар яратилди, келгусида лекин қатор бажариладиган вазифаларимиз бор.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2024 йил 7 март. <https://president.uz/uz/lists/view/7076>;
2. “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2 сентябрь 2019 йилдаги 561-сонли Ўзбекистон Республикасининг Қонуни;
3. “Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги 2 сентябрь 2019 йилдаги 562-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Қонуни;
4. 2023 йил 21 декабрдаги "Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 208-сонли Ўзбекистон Республикаси Фармони;
5. 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони;
6. 2021 йил 5 мартдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 5020-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори;
7. 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 29-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори;
8. 2023 йил 21 декабрдаги “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 401-сонли қарори.